

O EDIFÍCIO DA FAU SANTOS (1973 – 1976)

FAU SANTOS BUILDING

Taiana Car Vidotto | Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp | taiana.car.vidotto@gmail.com

Doutoranda do Programa de Pós-Graduação Arquitetura, Tecnologia e Cidade da Unicamp; bolsista da CAPES. Realiza pesquisa sobre a história da formação do arquiteto e urbanista – ensino e atuação profissional – e da arquitetura moderna brasileira.

Ana Maria Reis de Goes Monteiro | Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp | anagoes@fec.unicamp.br

Professora Doutora do Programa de Pós-Graduação Arquitetura, Tecnologia e Cidade e do curso de graduação de Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. Experiência na área de Teoria e Projeto, atuando principalmente nos temas: formação de arquitetos e urbanistas, ensino de arquitetura, arquitetura moderna brasileira, processo de projeto de arquitetura.

Fernando Shigueo Nakandakare | Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp | fenakan1@gmail.com

Mestre pelo Programa de Pós-Graduação Arquitetura, Tecnologia e Cidade da Unicamp. Realiza pesquisas sobre a história da arquitetura moderna brasileira e da profissão do arquiteto e urbanista.

Resumo

Por meio dos desenhos consultados no acervo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo das Faculdades Católicas de Santos (FAUS) e redesenhados, objetiva-se identificar o projeto do edifício da FAUS em meio as duas versões encontradas no arquivo da Faculdade - uma delas de autoria de Michael Leiders e outra de Oswaldo Corrêa Gonçalves, provavelmente resultante da instalação da Faculdade de Serviço Social no edifício. Como pressuposto, os projetos foram adotados como documentos que revelam registros, contribuindo à pesquisa da profissão do arquiteto e ao reconhecimento de nuances que permeiam a historiografia da arquitetura modernista. Identificou-se nos desenhos elementos provenientes das mudanças no ensino superior de arquitetura; das transformações na profissão do arquiteto; e dos contrastes entre as obras da arquitetura modernista canonizadas pela historiografia e aquelas que de forma dialética buscaram responder a restrições técnicas, programáticas, econômicas e legislativas do seu contexto local. Dessa forma, reconhecer as características de uma obra como a FAUS, contribui ao reconhecimento de projetos e arquitetos em meio a disseminação da profissão do arquiteto e da arquitetura modernista na década de 1970, bem como do ensino de arquitetura e urbanismo.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna. Ensino de Arquitetura e Urbanismo. FAUS.

Abstract

Through the drawings found in the Faculty of Architecture and Urban Planning of Catholic Faculties of Santos (FAUS) and redesigned the aim of this article is to identify the architectural design of this building. There were two versions: the first produced by Michael Lieders and the second by Oswaldo Correa Gonçalves, probably as a result of the settlement in the building of the Faculty of Social Services. Initially, the drawings were analyzed as they were documents that revealed important registers about the architect's profession. They contained many layers from the historiography of modernist architecture. By the drawings was possible to identify elements that attested changes on the higher education of architecture and the architect's profession. Also, contrasts between the works of modernist architecture canonized by historiography and those that dialectically sought to respond to technical, programmatic, economic and legislative restrictions of their local context were revealed. As a result, looking for the design characteristics of FAUS contributes for the recognition of projects and architects in the middle of the dissemination of the architect's profession and modernist architecture in the 1970s, as well as architecture and urban planning education.

Keywords: Modern Architecture. Architecture and Urban Planning Education. FAUS.

Introdução

Na década de 1970, diferentes transformações delineavam a produção arquitetônica brasileira. As primeiras obras modernistas, criadas entre 1930 e 1940, se apresentavam como experiências consolidadas e expunham a arquitetura nacional com uma proposta diferenciada do exterior. Nos anos 1950, a construção dessa linguagem arquitetônica explorou ao máximo o potencial plástico do concreto armado, enquanto que a participação dos arquitetos em meio aos debates públicos sobre a formação das cidades possibilitou, mesmo em meio às críticas, que a arquitetura e o urbanismo modernista se tornassem o modelo adotado pelo Estado. Permeou esse cenário a reorganização da regulamentação profissional e do ensino de arquitetura.

Durante esta transição, a historiografia da arquitetura modernista adotou determinadas obras que melhor exemplificavam esse processo. Evidenciou-se assim as obras da Escola Carioca, influenciada por Le Corbusier e, também, aquelas produzidas pelos arquitetos paulistas e imigrantes, consolidadas a partir da Escola Paulista. Entretanto, ainda que tais obras se mostrassem emblemáticas ao entendimento da arquitetura modernista brasileira, críticas a esse processo historiográfico vem sendo travadas.

Segundo Puppi (1998), ao apresentar uma historiografia narrada por Lúcio Costa e Paulo Santos, posteriormente validada por Yves Bruand (1981), estabeleceu-se uma narrativa pautada nas experiências dos arquitetos cariocas. Por outro lado, os trabalhos de Ficher (2005) e Zein (2005), questionaram uma suposta hegemonia da Escola Carioca, demonstrando uma perspectiva ampliada frente às origens da arquitetura modernista com enfoque no cenário paulistano. No livro de Bastos e Zein (2015), uma indagação quanto a historiografia da arquitetura modernista é abordada por Joseph Montaner na introdução:

Não se restaura o passado, mas pode-se recriá-lo com a finalidade de ampliar o entendimento do hoje; sabendo que o amanhã necessitará

de outras abordagens que complementem, questionem e transcendam as que já foram propostas (MONTANER in BASTOS&ZEIN, 2015, p.13).

Diante da iniciativa de explorar novos horizontes à essa historiografia, novos pontos de fuga têm sido traçados. A busca por acervos em diferentes regiões do país e a valorização de obras em cenários distintos como Pernambuco, Bahia, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, ou mesmo a inclusão de cidades do interior dos Estados, para além das capitais, tem possibilitado a construção de uma ação ampla das vanguardas. Essa busca tem a finalidade de verificar mudanças em âmbito nacional e em diálogo com diferentes iniciativas modernizantes espalhadas pelo país.

Em meio a essas iniciativas, emerge o enfoque por observar experiências que ocorreram paralelamente àquelas citadas pela historiografia brasileira, mas pouco valorizadas. Entende-se o processo de disseminação da arquitetura modernista como um cenário amplo que, para além de obras icônicas, necessitou de iniciativas que experimentassem a inserção dessa arquitetura em instâncias tanto públicas como privadas. Sua disseminação perpassou também por experiências vistas como menores, mas que cumpriram seu papel no sentido interpretar os elementos canônicos da arquitetura modernista que, limitadas por diferentes condições, passaram a apresentar variações de modelos em diferentes cenários.

Como objeto de estudo desta condição, adotou-se a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da cidade de Santos (FAUS). Objetiva-se identificar seu projeto em duas versões encontradas no seu arquivo em função das necessidades de adaptação do programa arquitetônico e das condicionantes para sua execução. Cada uma das edições do projeto pertence a um autor. A primeira, foi elaborada por Michael Lieders, professor da FAUS, cuja trajetória profissional e demais obras produzidas não foram registradas pela historiografia. A

segunda de autoria de Oswaldo Corrêa Gonçalves¹, arquiteto ativo entre as escolas de arquitetura, os meios de afirmação da profissão, com a sua produção registrada em trabalhos e cronologias.

Como metodologia, adotou-se a percepção do projeto da faculdade como documento-monumento (LE GOFF, 1998). Contudo, da mesma forma que foi feita a análise de Silva (2016), para além da leitura do projeto e de sua reprodução para publicação, destacaram-se aspectos construtivos e organizacionais, de modo a reconhecer esse projeto como fruto de uma série de condicionantes que excedem os limites do escritório de seus autores. Acentuam-se para análise os carimbos dos projetos, assinaturas e demais dados do documento (SILVA, 2016). Esse projeto se insere em meio à necessidade da criação de uma faculdade adequada ao Currículo Mínimo imposto pelo Regime Militar (1969), junto a uma proposta ideal da arquitetura modernista que era difundida.

Cronologia de um projeto

A criação da FAUS teve suas discussões iniciadas em 1968, quando Aníbal Clemente (diretor da PRODESAN - Progresso e Desenvolvimento de Santos/SA) e Oswaldo Corrêa Gonçalves “imaginaram que precisavam formar profissionais arquitetos competentes para manter, colocar em prática e reformular, quando se fizesse necessário, o Plano Físico Diretor de Santos” (FORTIS, 2004, p.17). Diante do entendimento da presença da escola de arquitetura como um equipamento que colaborava para o desenvolvimento da cidade, Clemente e Gonçalves entraram em contato com o Bispo Diocesano de Santos, Presidente da Sociedade Visconde de São Leopoldo, Dom David Picção. Com o aceite da proposta pelo Bispo, segundo Fortis (2004)

1 Oswaldo Correa Gonçalves formou-se engenheiro-arquiteto (1941) e engenheiro civil (1944) na Escola Politécnica de São Paulo. Participou da criação do IAB/SP e foi seu presidente (1961 e 1963) e vice-presidente da gestão nacional (1973 e 1974). Coordenou a I Bial de Arquitetura (1973) e atuou como docente na FAUUSP e na FAUS, onde foi diretor em diversas gestões, incluindo o período no qual foi elaborado o projeto de seu edifício (ENCICLOPÉDIA ITAÚ CULTURAL, 2018). Teve sua trajetória abordada por Oliveira (2000), a qual destaca sua atuação em construções voltadas para educação, projetos residenciais e urbanos.

foi contatado o IAB/SP, que se manifestou favorável a ideia. Pode-se afirmar que a presença de Corrêa Gonçalves, membro do IAB/SP, como um dos promotores da iniciativa do curso de Santos tinha relação próxima com a política do IAB/SP que, no período, lutava por uma ampliação do número de vagas para a formação de Arquitetos e Urbanistas².

Na sequência, os arquitetos elaboraram o projeto de curso que atendia os requisitos do Currículo Mínimo³. Esse, no entanto, não dava diretrizes explícitas para o edifício que abrigaria as Faculdades de Arquitetura e Urbanismo, restringindo-se ao conjunto de disciplinas mínimas que deveriam compor o currículo do curso (Parecer no 384/1969). Tanto que desde o início do funcionamento (1970) até o ano de 1975, o curso funcionou em quatro endereços distintos. Nesse sentido, o Currículo Mínimo foi visto por alguns autores, como Santos Junior (2001), como um roteiro facilitador para a abertura de novos cursos de Arquitetura e Urbanismo.

Com o início do funcionamento do curso, o arquiteto Aníbal Clemente tornou-se diretor da FAUS, enquanto Oswaldo Corrêa Gonçalves figurava entre os professores como Abraão Sanovicz e Júlio Katinsky. Contudo, se exaltava a necessidade de reconhecimento do curso⁴

2 Mesmo com a mudança da FAUUSP para a Cidade Universitária ao final da década de 1960, a referida Faculdade não formava o número almejado de arquitetos. Diante disso, o IAB/SP intensificou sua atuação para que o número de vagas nos cursos existentes fosse ampliado e para a criação de novas Faculdades.

3 No decorrer da década de 1960 foram promulgados dois Currículos Mínimos. O primeiro, em 1962, se estabeleceu como um avanço diante de uma necessária reforma curricular que consolidasse a formação de novos profissionais reconhecidos como Arquitetos. O segundo, em 1969, consistiu em uma reforma estabelecida em diálogo com o acordo entre o Ministério da Educação (MEC) do Brasil e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) para reformar o ensino brasileiro de acordo com padrões impostos pelos EUA. Ambos os Currículos estabeleceram bases mínimas ao funcionamento de cursos de arquitetura em todo o país.

4 Não se pode afirmar que essa foi uma prática do MEC para todas as Faculdades de Arquitetura criadas a partir do Currículo Mínimo (1969). No caso da FAUS o motivo apresentado por Fortis (2004) foi de que sua estrutura estava atrelada às Faculdades Católicas de Santos, e não a estrutura de uma Universidade. No Estado de São Paulo, além do projeto da FAUS outra Faculdade privada que construiu um edifício próprio para o ensino de Arquitetura e Urbanismo foi a Farias Brito, em Guarulhos, cujo projeto é de Eduardo Kneese de Mello (Montenegro Filho, 2012).

(para que os formandos tivessem de fato direito a exercer a atividade profissional), sendo uma dentre as condições para que isso ocorresse a construção de um edifício próprio (FORTIS, 2004).

Em 1973, tiveram início as tratativas para a construção deste edifício. Na ocasião, Oswaldo Corrêa Gonçalves, já como diretor da Faculdade, reuniu os professores e alunos em uma plenária de sábado e consultou-os para saber quais estavam interessados em realizar o projeto. Havia três condições a serem seguidas:

A estrutura deveria ser em concreto aparente e pré-moldado, o professor arquiteto escolhido por concurso entre os inscritos teria como remuneração somente os custos para realização do projeto e finalmente teria que acompanhar a execução da obra gratuitamente (FORTIS, 2004, p.21).

O único interessado foi o Professor Michail Lieders que projetou o edifício com quatro pavimentos. Conforme a descrição de Fortis (2004), o edifício contava com o pavimento térreo, composto por espaços para diretoria, secretaria, apoio administrativo, biblioteca, diretório acadêmico e área livre para exposições e convivência; primeiro pavimento com salas de aula; segundo pavimento, com amplo atelier; terceiro pavimento, com espaço livre de convivência, parte coberto e parte descoberto, com pergolado.

No acervo da Biblioteca da FAUS foram encontrados dois projetos de arquitetura - um de autoria de Lieders, que difere da descrição de Fortis (2004), e outro da autoria de Corrêa Gonçalves. Por meio do redesenho de suas plantas e dos documentos originais, faremos sua identificação.

Projeto: Documento-Monumento

O arquivo da Biblioteca da FAUS relativo ao projeto do edifício conta com diversos documentos: duas folhas que tratam do projeto de Michael Lieders; quatro folhas relativas a reforma de mobiliário realizada na Secretaria, Tesouraria e Diretoria; e uma proposta de reforma para ocupação do espaço inferior a caixa de escada sob a autoria das

siglas R.M. e L.M., de 1982. Dessa mesma série encontra-se o projeto de mobiliário do Laboratório Fotográfico e uma folha com o projeto de um banco de jardim. Por fim, foram encontradas duas Folhas relativas ao projeto de substituição de Michael Lieders - sendo a Folha 01 de 02 das plantas e a 02 de 02 de Cortes e Fachadas - de autoria de Corrêa Gonçalves. Também constam uma série de folhas (número 05 - Cortes e Fachada; 6 - Fachada Lateral; 07 - Planta de Cobertura) em nome da “Rodrigues Lima Construtora e Industrial Ltda”, com o desenho de autoria da sigla A.A.P. (Antônio A. Prette), datadas de 06 de setembro de 1973. Somado a esses projetos, encontra-se disponível o Memorial Descritivo, assinado por Oswaldo Corrêa Gonçalves, que se intitula como engenheiro responsável, e não como arquiteto.

Observa-se aqui uma distinção de títulos para diferentes atividades profissionais. Ao se afirmar como responsável pela obra, o uso do título de engenheiro aparece com mais força enquanto que ao se colocarem como autores do projeto, o título de arquiteto é selecionado. Tanto no projeto de Lieders quanto no de Corrêa Gonçalves, mesmo sem a presença das assinaturas de ambos, a autoatribuição é de “Arquiteto”. Esse mesmo movimento foi atestado por Silva (2016) nos carimbos de Jacques Pilon, que mudavam de título conforme o tipo e a finalidade do desenho. Essas mudanças eram reflexo das discussões presentes à época no campo profissional do arquiteto e urbanista, que buscava consolidação da sua função principal: a de autor de projetos.

Quanto aos aspectos construtivos, o memorial se refere sempre ao concreto armado: na estrutura, nas fundações e nas pavimentações. Contudo, não menciona o concreto pré-moldado, que aparecia como uma das diretrizes apontadas como fundamentais do projeto (FORTIS, 2004). O documento é de 04 de março de 1974, um ano após os desenhos da construtora Rodrigues Lima serem apresentados.

No projeto de Corrêa Gonçalves as fachadas especificadas nas elevações eram compostas por módulos verticais de “Brise Soleil / Bras-

pla”⁵, iluminação natural e ventilação permanente”. Por sua vez, nos projetos da Construtora “Rodrigues Lima” aparecia a menção dos “quebra-sois” em conjunto com “placas de concreto pré-moldado aparentes”. Observa-se uma distinção da informação presente no memorial - que possivelmente não fazia o uso do concreto pré-moldado como material para não causar um efeito limitador ao projeto. O uso do concreto armado aparente, dando definição ao volume e à plástica do edifício foi uma característica adotada na segunda fase de produção de Corrêa Gonçalves, aproximando-se da chamada “escola paulista” (ITAÚ CULTURAL, 2018).

Quanto à finalidade do edifício, ainda que ambas folhas de projeto das plantas do edifício não possuam carimbos oficiais de Prefeitura e as assinaturas dos autores que se colocam como responsáveis, deve-se notar que elas não apresentam que o projeto era para abrigar uma Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. No caso do projeto de Lieders, o edifício se apresenta como “Escritório Piloto da Sociedade Visconde de São Leopoldo” enquanto no projeto de Corrêa Gonçalves apresenta-se o título “Escritórios da Sociedade Visconde de São Leopoldo”. No projeto de Lieders, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo aparece como proprietária do edifício, junto com a Sociedade Visconde de São Leopoldo, enquanto no projeto de Gonçalves já não é colocada a propriedade da FAUS. Essa questão pode ser relacionada com o processo de reconhecimento da Faculdade, que até então não havia se dado.

Quanto ao programa de ambos projetos, o de Lieders era simplificado. O pavimento térreo abrigava biblioteca, administração, laboratórios fotográficos, espaço para a produção de maquetes e para o grêmio. Já o segundo e terceiro pavimentos, apresentavam-se divididos em cinco salas com nomes de “escritório”. Essa nomenclatura pode ter se dado em vista do edifício ainda não ser intitulado como Faculdade de Arquitetura, mas já denotava uma divisão em cinco turmas. Por fim, um terraço com uma cantina foi projetado, coberto com uma

5 Indústria de Material Plástico.

laje plana curvilínea.

Segundo Fortis (2004), Michael Lieders pediu demissão logo após a FAUS ocupar seu edifício, em 1976, por conta de críticas feitas ao projeto. Nesse mesmo tempo, foi instalada no Edifício da FAUS a Faculdade de Serviço Social, no período noturno, ocupando 04 salas no primeiro andar. Por essa razão, entende-se que o projeto de substituição apresentado por Corrêa Gonçalves deve ser desse período, atendendo ao programa do novo curso no edifício. O térreo, possuía mais espaços para a área administrativa como protocolo, tesouraria e secretaria e seguia mantendo os demais programas apontados por Lieders como biblioteca, oficina de modelos e laboratório fotográfico. O segundo pavimento apontava um programa mais extenso, com três salas de aula, dois ateliers e uma sala de professores, uma secretaria e uma diretoria para o curso de Serviço Social. O mesmo pavimento apresentava seis salas para estágio, provavelmente, do curso referido. No terceiro pavimento, a área era subdividida em seis ateliers e um espaço com área menor ao centro para uma sala de aula. Por fim, o terraço era ocupado por mais dois ateliers e uma grande área coberta por um pergolado, trazendo um efeito de terraço conforme o projeto de Lieders.

Ao que parece nas demais plantas de alteração do projeto encontradas no arquivo, o projeto apresentado por Lieders sofreu alterações antes de ser construído. O fato que confirma esta afirmação é a posição das caixas de escada - encostadas nos extremos da face esquerda do prédio na versão de Lieders e recuadas das fachadas frontal e posterior, ainda que mantidas nessa mesma porção do edifício. Além disso, assemelham-se nos projetos de Lieders e Gonçalves a modulação estrutural, provavelmente já definida desde o projeto inicial. Esta modulação, visível na fachada e no corte do projeto, também se fez presente nos projetos apresentados pela Construtora “Rodrigues Lima”.

Quando foi ocupado em 1976, junto do reconhecimento do curso, a FAUS foi autorizada a abrir 70 vagas anuais. Esse número acabou

sendo ampliado a 140 vagas anuais, com a justificativa de uma grande demanda de vagas na região. Depois da substituição do projeto, ocasionada pela ida do curso de Serviços Sociais ao edifício, o prédio seguiu sofrendo alterações. No Biênio 1982/1983 o prédio passou a ocupar completamente o terraço e foi organizado um auditório com 300 lugares no primeiro pavimento. No segundo pavimento, foram instaladas duas salas sem prejudicar o espaço do atelier (Fortis, 2004). Diferente da descrição de Fortis (2004) de um grande atelier no segundo pavimento, nenhum dos dois projetos apresentava a definição de um espaço amplo e integrado para o ensino de Arquitetura. Contudo, em visita à escola, pôde-se observar que hoje funciona nesse andar um amplo espaço de atelier.

Considerações Finais

Identificar o projeto da FAUS é contribuir para a contínua construção da historiografia da arquitetura brasileira reconhecendo e documentando projetos que se encontram a parte do discurso hegemônico. Além disso, trás à tona a figura do arquiteto Michael Lieders, professor da FAUS que dá nome ao Centro Acadêmico da Escola. Quanto ao papel de Oswaldo Corrêa Gonçalves, já documentado em outros trabalhos, reforçou-se através da leitura desse projeto sua atuação junto ao IAB/SP, trabalhando em prol da criação de uma nova Faculdade de Arquitetura no Estado, visando o aumento do número de vagas para a formação de novos profissionais.

Através da leitura do projeto como documento-monumento, foi possível identificar o trânsito de Corrêa Gonçalves entre seus dois campos de formação profissional - de engenheiro e de arquiteto. Esse movimento também estava relacionado à condição do arquiteto a época, que buscava trabalhar pela consolidação de suas atividades. O estudo deste projeto permitiu ainda uma aproximação com o trabalho de Silva (2016), que identificou nos carimbos dos projetos um cenário rumo a autonomia da profissão do arquiteto. Desta análise também emergiram questões impostas por novos programas de edifícios que

surgiram junto com a arquitetura modernista e a necessidade de regulamentá-los em meio a legislações.

Acentuam-se também as contradições existentes entre a arquitetura proposta pelas vanguardas carioca e paulista e as possibilidades para sua perpetuação em ampla escala. A proposta inicial para o edifício da FAUS se aproximou mais com o ideário que se difundiu como a “arquitetura modernista brasileira”, adotando princípios presentes nos projetos das vanguardas. Contudo, para sua concreta viabilização, as condições contextuais exigiram uma proposta de projeto que fosse além de um ideário: consistiu em adequações técnicas, econômicas, programáticas e legislativas. Na segunda proposta, por fim, observamos a divergência da FAUS com a arquitetura modernista icônica, exibida como ideal a ser alcançado, e a necessidade de adequação para sua inserção nas dinâmicas da cidade sem perder de vista a necessidade de mudanças no cenário local.

Referências Bibliográficas:

BASTOS, Maria Alice Junqueira; ZEIN, Ruth Verde. Brasil: Arquiteturas após 1950. São Paulo: Editora Perspectiva, 2011.

BRUAND, Yves. Arquitetura contemporânea no Brasil. São Paulo: Editora Perspectiva, 1981.

FICHER, Sylvia. Os Arquitetos da Poli: Ensino e Profissão em São Paulo. São Paulo: EDUSP – Editora da Universidade de São Paulo, 2005.

FORTIS, Sergio Novita. A formação do arquiteto na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNISANTOS – Universidade Católica de Santos – trajetória, organização curricular e condições de funcionamento no período de 1970 a 2003. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade Católica de Santos, Santos, 2004.

LE GOFF, Jacques. História e Memória. 7a edição. Campinas: Editora Unicamp, 2013.

MONTENEGRO FILHO, Roberto Alves de Lima. Pré-Fabricação na trajetória de Eduardo de Kneese de Mello. Tese (Doutorado em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.

OLIVEIRA, Eliane Rodrigues de. A contribuição de Oswaldo Corrêa Gonçalves para a arquitetura moderna brasileira. Dissertação (Mestrado em Tecnologia do Ambiente Construído). Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2000.

OSWALDO Correa Gonçalves. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2018. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa345742/oswaldo-correa-goncalves>. Acesso em: 21 de Maio 2018.

PARECER No 384/69. Currículo Mínimo de Arquitetura de 1969. In: Kelly, C. Sobre a história do ensino de arquitetura no Brasil, São Paulo: Associação Brasileira de Escolas de Arquitetura, 1, 1978. p. 71-75.

PUPPI, Marcelo. Por uma história não moderna da arquitetura brasileira. Campinas: Editora Pontes, 1ª edição, 1998.

SANTOS JUNIOR, Wilson Ribeiro dos. O currículo mínimo no ensino de arquitetura e urbanismo no Brasil: 1969 – 1994. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo), Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001.

SILVA, Joana Mello de Carvalho e. Um acervo, uma coleção e três problemas: a Coleção Jacques Pilon da Biblioteca da FAUUSP. Anais do Museu Paulista, São Paulo, v. 24, n. 3, p. 45-70, Dec. 2016. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-47142016000300045&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 21 Maio 2018.

ZEIN, Ruth Verde. A Arquitetura da Escola Paulista Brutalista 193-1973. Tese (Doutorado em Arquitetura) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005.

